
Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap *Usability* Aplikasi Grab

Siti Hanifa

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sebelas April

Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

E-mail : 230660121050@student.unsap.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap usability aplikasi Grab dengan menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Usability diuji melalui lima konstruk utama, yaitu *Efficiency*, *Learnability*, *Satisfaction*, *Errors*, dan *Memorability*. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar secara daring kepada 65 responden yang mayoritas adalah mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel, serta model bebas dari permasalahan multikolinearitas. Sebanyak 85,8% variasi usability dapat dijelaskan oleh konstruk yang diuji. Namun, dari lima hipotesis yang diuji, hanya konstruk *Satisfaction* yang berpengaruh signifikan terhadap usability aplikasi Grab. Temuan ini menegaskan bahwa kepuasan pengguna menjadi faktor kunci dalam meningkatkan persepsi usability aplikasi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi perlu difokuskan pada aspek-aspek yang mampu meningkatkan kepuasan pengguna, seperti kemudahan antarmuka, kenyamanan penggunaan, serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna.

Kata Kunci: Usability, Grab, Satisfaction, PLS-SEM, Transportasi Online, User Experience

I. Pendahuluan

Seiring perjalanannya waktu dari era tradisional sampai modern merupakan bentuk sejarah dalam perkembangan alat transportasi di Indonesia[1]. Secara tidak langsung perubahan ini membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat seperti layanan transportasi, makanan juga wadah komunikasi antar driver dan pengguna yang memungkinkan layanan menjadi lebih efisien, cepat, dan memenuhi kepuasan dengan menggunakan aplikasi Grab[2], [3].

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk menggunakan aplikasi Grab terutama dikalangan mahasiswa sebagai pengguna digital aktif yaitu layanan cepat, kenyamanan dalam perjalanan, sistem yang dapat diandalkan, kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut, dan fitur promo yang menggiatkan[2], [4].

Dengan fitur yang disediakan seperti GrabBike mahasiswa dapat sering berpergian baik ke kampus ataupun kegiatan diluar kampus[2]. Selain itu ada juga fitur GrabFood yang menawarkan jasa pesa-antar makan yang

mudah digunakan dan cepat untuk pengguna yang malas keluar[5].

Meskipun begitu, aplikasi Grab tidak selalu berfungsi dengan baik. Masih ada beberapa masalah yang sering dijumpai oleh pengguna Grab yang mengakibatkan ketidaknyamanan seperti ketidakakuratan peta lokasi penjemputan dan pengantaran, lamanya waktu penjemputan dan pengantaran dikarenakan jarak pengemudi yang jauh dari lokasi, juga stok makanan mitra di GrabFood kurang update sehingga pengguna merasa informasi yang dicantumkan tidak sesuai[6].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap *Usability* aplikasi Grab. Maka perlu dilakukan *Usability testing* meliputi; efisiensi(*Efficiency*), kemudahan dipelajari(*Learnability*), kepuasan(*Satisfaction*), penanganan kesalahan (*Errors*), beban ingatan (*Memorability*). Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terkhusus mahasiswa dalam pengalamannya menggunakan aplikasi Grab[7].

II. Kajian Pustaka

A. Transportasi

Pemindahan manusia, dan barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan fasilitas tertentu. Tujuan dari transportasi adalah untuk meningkatkan kelancaran perpindahan dan distribusi, baik di tingkat lokal maupun internasional[8].

B. Transportasi Online Grab

layanan transportasi berbasis online yang memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah proses pemesanan dan penggunaan jasa transportasi, baik untuk orang maupun barang. Misalnya aplikasi Grab adalah sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan[9].

C. Usability

Menurut Jakob Nielsen dalam bukunya yang berjudul “*Usability Engineering*” pada tahun 1993. Usability atau kegunaan merujuk pada sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu[10], [11].

Jakob Nielsen menguraikan lima komponen utama dalam usability testing:

- Efficiency**—Sistem yang efisien pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan dengan cepat.
- Learnability**—Sistem yang mudah pengguna dapat memahami dan menggunakan sistem tanpa memerlukan waktu lama untuk mempelajarinya.
- Satisfaction**—Seberapa menyenangkan dan memuaskan penngguna sistem digunakan.
- Errors**—Seberapa sering pengguna melakukan kesalahan dan seberapa mudah pengguna dapat memperbaiki kesalahan.
- Memorability** – Ketika pengguna tidak bisa menggunakan sistem dalam jangka waktu tertentu, maka seberapa mudah pengguna harus belajar dan

mengingat cara menggunakannya kembali

Dengan menerapkan pengukuran berdasarkan lima metrik tersebut, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tingkat kegunaan aplikasi Grab[10], [11].

D. Apa itu PLS-SEM (*Partial Least Square SEM*)

PLS-SEM, atau yang dikenal sebagai *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*, adalah sebuah teknik analisis statistik yang telah ada sejak tahun 1975, dan dikembangkan oleh Wold. Metode ini juga dikenal dengan istilah variance-based, karena fokus pada pengukuran interaksi antara variabel melalui total varians, alih-alih berdasarkan kecocokan dari model statistika[12].

Dalam konteks penelitian ini yang bersifat eksploratif dengan data yang terbatas (sampel kecil), pilihan metode PLS-SEM dinilai sangat tepat untuk menganalisis interaksi antar variabel dengan cara yang efisien.

III. Metodologi Penelitian

A. Langkah-langkah Penelitian

Berikut langkah-langkah penelitian disajikan pada gambar di bawah.

Sumber : [4]

Gambar 1.1. Langkah-langkah penelitian

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk mengukur semua komponen yang diteliti. Kemudian kusioner disebarakan melalui sosial media. Berikut link kusionernya.

B. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian kuantitatif dengan mengukur tingkat usability testing yang berfokus pada analisis data numerik untuk menguji hasil dan mendapatkan hipotesis dengan enam komponen seperti *Efficiency*, *Learnability*, *Satisfaction*, *Errors*, *Memorability*, dan *Usability* terhadap kepuasan penggunaan aplikasi Grab.

Setiap komponen yang diteliti dalam kusioner diukur berdasarkan indikator. Setiap masing-masing komponen memiliki 5 indikator atau pertanyaan. Pada penelitian ini menggunakan penilaian skala liter 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Tidak Tahu), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju). Target responden adalah semua masyarakat yang menggunakan aplikasi Grab. Jumlah responden yang telah terkumpul sebanyak 65 sampel.

C. Variabel dan Indikator Penelitian

<i>Efficiency (X1)</i>
X1.1 Aplikasi Grab membantu saya menyelesaikan kebutuhan transportasi dan pemesanan lebih efisien.
X1.2 Aplikasi Grab membuat aktivitas harian saya lebih efektif.
X1.3 Aplikasi Grab mampu memenuhi kebutuhan mobilitas dan konsumsi saya.
X1.4 Aplikasi Grab membantu saya menghemat waktu dalam bepergian dan memesan makanan.
X1.5 Saya merasa hemat tenaga dengan bantuan aplikasi Grab.
<i>Learnability (X2)</i>
X2.1 Aplikasi Grab mudah dipahami sejak pertama kali digunakan.
X2.2 Aplikasi Grab mudah digunakan meskipun saya baru pertama kali mencobanya.
X2.3 Tampilan aplikasi Grab cukup sederhana dan tidak membingungkan.
X2.4 Saya bisa langsung menggunakan aplikasi Grab tanpa perlu belajar banyak.
X2.5 Aplikasi Grab langsung bisa digunakan tanpa adaptasi.
<i>Satisfaction</i>
X3.1 Saya merasa puas menggunakan aplikasi Grab.
X3.2 Saya bersedia merekomendasikan aplikasi Grab kepada orang lain.

X3.3 Aplikasi Grab menyenangkan ketika digunakan.
X3.4 Aplikasi Grab sesuai harapan.
X3.5 Saya akan terus menggunakan aplikasi Grab.
<i>Errors</i>
X4.1 Aplikasi Grab masih mengalami kesalahan saat digunakan.
X4.2 Apakah jika terjadi kesalahan, aplikasi Grab tidak memberikan solusi yang jelas.
X4.3 Aplikasi Grab membingungkan.
X4.4 Apakah aplikasi Grab membuat frustrasi penggunanya.
X4.5 Saya merasa aplikasi Grab masih perlu diperbaiki.
<i>Memorability</i>
X5.1 Apakah aplikasi Grab tidak membebani saya.
X5.2 Saya selalu ingat cara menggunakan Grab meskipun lama tidak membukanya.
X5.3 Tahapan penggunaan aplikasi Grab tidak terlalu rumit untuk diingat.
X5.4 Aplikasi Grab tidak rumit.
X5.5 Saya merasa aplikasi Grab fleksibel dan mudah dipelajari kembali.
<i>Usability</i>
X6.1 Aplikasi Grab sangat berguna untuk keperluan harian saya.
X6.2 Aplikasi Grab sangat konsisten.
X6.3 Aplikasi Grab bekerja dengan andal tanpa banyak gangguan.
X6.4 Secara keseluruhan, saya merasa aplikasi Grab dapat dipercaya dan mudah digunakan.
X6.5 Saya percaya aplikasi Grab aman untuk transaksi dan layanan saya.

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator Penelitian

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dengan menggunakan Software SmartPLS4 yang membantu pengujian instrumen penelitian, pengujian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas *convergent* melalui nilai outer loadings, suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai outer loadings-nya > 0.7 . Selain itu juga melakukan uji validitas *discriminant* dengan melihat nilai cross loadings dan nilai HTMT. Sebuah variabel dianggap memiliki uji validitas *discriminant* yang baik jika nilai HTMT < 0.90 . Untuk menguji seberapa reliabel instrumen yang digunakan, dilakukan uji

reliabilitas dengan melihat nilai *Cronbach's alpha*, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* > 0.70, semakin banyak variabel yang memenuhi syarat, maka semakin dapat diandalkan instrumen yang digunakan[13].

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data terlebih dahulu, tujuannya untuk meringkas data yang telah dikumpulkan. Selain itu akan dilakukan uji korelasi dan uji koefisiensi determinasi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Terakhir akan dilakukan uji hipotesis (*T-test*) untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Selain itu, akan dilakukan pengujian statistik lainnya untuk melihat serta mempelajari data yang telah dikumpulkan dan sebagai bahan pertimbangan sebelum mendapatkan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Berdasarkan jumlah sampel yang telah dikumpulkan sebanyak 65 responden, berikut hasil analisis deskriptif dalam bentuk diagram untuk melihat karakteristik responden.

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 1.2, mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 45 orang (69,23%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 20 orang (30,77%). Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Gambar 1.2. Diagram jenis kelamin responden

b. Usia

Berdasarkan gambar 1.3, mayoritas responden berada pada rentang usia 19–24 tahun sebanyak 50 orang (76,92%). Kelompok

usia di bawah 18 tahun berjumlah 8 orang (12,31%), sedangkan responden dengan usia 25–59 tahun sebanyak 7 orang (10,77%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh individu usia muda, khususnya kelompok usia 19–24 tahun.

Gambar 1.3. Diagram usia responden

c. Profesi

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kalangan mahasiswa, yaitu sebanyak 42 orang (64,62%). Selain itu, responden yang berprofesi sebagai pelajar tercatat sebanyak 9 orang (13,85%), pekerja sebanyak 8 orang (12,31%), dan sisanya berasal dari kategori profesi lainnya sebanyak 6 orang (9,23%). Data ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa merupakan kontributor utama dalam penelitian ini, yang kemungkinan berkaitan dengan latar belakang atau relevansi topik terhadap dunia akademik.

Gambar 1.4. Diagram profesi responden

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan (69,23%), berusia 19–24 tahun (76,92%), dan berasal dari kalangan mahasiswa (64,62%). Hal ini menunjukkan dominasi partisipasi dari individu usia dewasa awal yang sedang menempuh pendidikan tinggi, mencerminkan minat dan relevansi topik dengan kondisi mereka saat ini.

B. Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa alat penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah interaksi pengguna (pengalaman pengguna) benar-benar berpengaruh pada pandangan pengguna mengenai kemudahan penggunaan aplikasi Grab.

Pertama akan dilakukan Uji validitas konvergen, untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang seharusnya mengukur aspek yang identik saling terkait dengan tingkat korelasi yang tinggi. Apabila uji validitas konvergen menunjukkan hasil positif, itu artinya suatu indikator memiliki nilai faktor penampungan yang lebih unggul dalam konstruk awalnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan kata lain, indikator tersebut mengukur tujuan utama dari konstruk tersebut. Berikut gambar 1.5 adalah gambar outer model dan hasil outer loadings-nya.

Gambar 1.5. Gambar outer model menggunakan SmartPLS4.0

Outer Loadings					
Latent Variable	Indicator	Outer Loading	R-squared	Indicator Variance	Indicator Error
Learnability (X1)	X1.1	0.716	0.513	0.513	0.487
	X1.2	0.648	0.420	0.420	0.580
	X1.3	0.680	0.462	0.462	0.538
	X1.4	0.712	0.507	0.507	0.493
	X1.5	0.835	0.697	0.697	0.303
Satisfaction (X2)	X2.1	0.878	0.771	0.771	0.229
	X2.2	0.840	0.706	0.706	0.294
	X2.3	0.752	0.565	0.565	0.435
	X2.4	0.884	0.780	0.780	0.220
	X2.5	0.857	0.735	0.735	0.265
Efficiency (X3)	X3.1	0.810	0.656	0.656	0.344
	X3.2	0.839	0.705	0.705	0.295
	X3.3	0.800	0.640	0.640	0.360
	X3.4	0.769	0.591	0.591	0.409
	X3.5	0.837	0.701	0.701	0.299
Usability (Y)	Y1	0.706	0.500	0.500	0.500
	Y2	0.910	0.828	0.828	0.172
	Y3	0.850	0.723	0.723	0.277
	Y4	0.886	0.785	0.785	0.215
	Y5	0.883	0.780	0.780	0.220
Errors (X4)	X4.1	0.955	0.912	0.912	0.088
	X4.2	0.892	0.796	0.796	0.204
	X4.3	0.880	0.774	0.774	0.226
	X4.4	0.880	0.774	0.774	0.226
	X4.5	0.790	0.624	0.624	0.376
Memorability (X5)	X5.1	0.761	0.579	0.579	0.421
	X5.2	0.862	0.743	0.743	0.257
	X5.3	0.865	0.747	0.747	0.253
	X5.4	0.857	0.735	0.735	0.265
	X5.5	0.892	0.796	0.796	0.204

Gambar 1.6. Hasil uji validitas konvergen (outer loadings) menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 1.6, hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa setiap indikator dalam model memiliki nilai beban luar di atas 0.70[13], yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator memainkan peran yang signifikan dalam menilai konstruk yang dimaksud.

Construct reliability and validity - Overview			
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (A...
Efficiency(X1)	0.980	0.988	0.940
Errors(X4)	0.938	1.130	0.942
Learnability(X2)	0.891	0.896	0.930
Memorability(X5)	0.878	0.880	0.912
Satisfaction(X3)	0.881	0.882	0.913
Usability(Y)	0.895	0.897	0.923

Gambar 1.7. Hasil uji validitas konvergen (AVE) menggunakan SmartPLS4.0

Pada kolom keempat dalam gambar 1,7, terlihat bahwa nilai AVE (Average Variance Extracted) untuk masing-masing konstruk lebih besar dari 0,50, yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut[13]. Oleh karena itu, semua konstruk dalam model telah memenuhi syarat dalam pengujian validitas konvergen.

Pengujian kedua merupakan uji validitas diskriminan yang bertujuan untuk memastikan bahwa indikator dari sebuah konstruk tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruk lain. Ini menunjukkan bahwa setiap konstruk bersifat unik dan berbeda, serta tidak saling tumpang tindih. Apabila uji validitas diskriminan berhasil, maka setiap indikator akan menunjukkan nilai loading factor yang kecil pada konstruk lain jika dibandingkan dengan konstruk yang menjadi asalnya. Dengan demikian, masing-masing konstruk memiliki makna atau tujuan yang berbeda. Berikut hasilnya:

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix						
	Efficiency(X1)	Errors(X4)	Learnability(X2)	Memorability(X5)	Satisfaction(X3)	Usability(Y)
Efficiency(X1)						
Errors(X4)	0.108					
Learnability(X2)	0.703	0.130				
Memorability(X5)	0.705	0.122	0.814			
Satisfaction(X3)	0.857	0.088	0.748	0.836		
Usability(Y)	0.863	0.107	0.782	0.851	1.023	

Gambar 1.8. Hasil uji validitas diskriminan menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 1.8, hasil pengujian validitas diskriminan tersebut menggunakan metode nilai HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio). Dari hasil yang diperoleh, terlihat adanya warna merah yang menandakan bahwa nilai HTMT melebihi 0.90[13]. Ini berarti terdapat hubungan yang kuat dan konsep yang sejalan antara konstruk Satisfaction terhadap

Usability. Dengan kata lain, konstruk *Satisfaction* tidak memenuhi syarat dalam pengujian validitas diskriminan karena nilai HTMT lebih besar dari 0.90.

Meskipun hasil dari uji validitas diskriminan menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara konstruk kepuasan dan konstruk Memorable, uji validitas konvergen menegaskan bahwa semua indikator diakui valid dan dapat diandalkan. Ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa pengguna merasakan kepuasan saat menggunakan aplikasi Grab, sehingga, dengan sendirinya, mereka menganggap aplikasi Grab sangat bermanfaat. Nilai HTMT yang menghubungkan konstruk Kepuasan dengan Usabilitas sedikit melewati batasan 0,90. Dalam penelitian yang bersifat Eksploratif, perbedaan kecil bisa dimaklumi, khususnya karena konstruk-konstruk tersebut saling berhubungan erat. Atas dasar itu, konstruk Kepuasan tetap dipertahankan di dalam model.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini digunakan untuk memastikan alat ukur yang dipakai dalam penelitian(koesioner) dapat menghasilkan data yang stabil dan konsisten ketika digunakan dalam situasi serupa, baik diwaktu berbeda pada responden dengan memiliki karakteristik yang sama. Mungkin secara singkatnya, uji reliabilitas memiliki tujuan untuk menilai seberapa konsisten indikator-indikator yang membentuk suatu konstruk dalam model penelitian. Berikut hasil dari uji reliabilitas nya:

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Composite reliability (rho_ξ)	Average variance extracted (A...
Efficiency(O1)	0.950	0.968	0.900	0.943
Errors(O4)	0.938	1.120	0.945	0.767
Learnability(O2)	0.891	0.896	0.920	0.698
Memorability(O5)	0.878	0.880	0.912	0.675
Satisfaction(O3)	0.881	0.882	0.913	0.678
Usability(O)	0.895	0.897	0.923	0.705

Gambar 1.9. Hasil uji reliabilitas menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 1.9, berdasarkan analisis yang dilakukan pada kolom pertama, semua konstruk tercatat memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih dari angka 0,70[13]. Ini menandakan bahwa alat yang dipakaidlaam peneliian ini telah memenuhi krtiteria reabilitas dan dinyatakan sangat baik atau dalam kategori sempurna.

c. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat korelasi yang sangat tinggi diantara variabel independen dalam model yang dianalisis. Penilaian pada pengujian ini didasarkan pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikator utama [14].

Nilai VIF	Interpretasi
≥ 5	Tinggi
3 - 5	Moderat
< 3	Rendah

Tabel 1.2 Tabel Interpretasi nilai VIF

Berikut hasilnya:

Collinearity statistics (VIF) - Inner model - Matrix						
	Efficiency(O1)	Errors(O4)	Learnability(O2)	Memorability(O5)	Satisfaction(O3)	Usability(O)
Efficiency(O1)						2.455
Errors(O4)						1.041
Learnability(O2)						2.420
Memorability(O5)						2.769
Satisfaction(O3)						3.213
Usability(O)						

Gambar 1.10. Hasil uji multikolinearitas menggunakan SmartPLS4.0

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada gambar 1,10, semua konstruk menunjukkan nilai VIF yang kurang dari 5. Temuan ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami permasalahan multikolinearitas yang tinggi. Meskipun nilai VIF pada konstruk Learnability dan Memorability berada dalam kisaran 3 hingga 5, hal ini dapat ditoleransi karena termasuk dalam kategori moderat yang dapat diterima.

d. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi atau *R-Square*(R^2), adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen [13].

Nilai R^2	Interpretasi
≥ 0.75	Tinggi
0.50 – 0.74	Moderat
0.25 – 0.49	Rendah

< 0.25	Sangat rendah
--------	---------------

Tabel 1.3 Tabel interpretasi R-Square

Berikut hasilnya:

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Usability(Y)	0.858	0.846

Gambar 2.1. Hasil uji koefisien determinasi menggunakan SmartPLS4.0

Dalam pendekatan PLS-SEM pada gambar 2.1, nilai pada kolom R-Square dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur seberapa besar proporsi variansi pada konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Pada kolom R-Square, terdapat nilai sebesar 0,858 menunjukkan bahwa 85,8% variasi pada konstruk Usability dalam model ini dapat dijelaskan oleh konstruk *Efficiency*, *Errors*, *Learnability*, *Memorability*, dan *Satisfaction*. Sisanya sebanyak 14,2% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

e. Effect Size

Pada pengujian *Effect Size* (F^2) bertujuan untuk menilai dampak langsung dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan mengukur seberapa besar kontribusi variabel tersebut mempengaruhi perubahan pada variabel dependen [13].

Nilai F^2	Interpretasi
< 0.02	Tidak ada pengaruh
0.02–0.14	Pengaruh kecil
0.15–0.34	Pengaruh sedang
≥ 0.35	Pengaruh besar

Tabel 1.4 Tabel interpretasi effect size

Berikut hasilnya:

f-square - Matrix						
	Efficiency(X1)	Errors(X4)	Learnability(X2)	Memorability(X3)	Satisfaction(X5)	Usability(Y)
Efficiency(X1)						0.047
Errors(X4)						0.113
Learnability(X2)						0.032
Memorability(X3)						0.036
Satisfaction(X5)						0.932
Usability(Y)						

Gambar 2.2. Hasil effect size menggunakan SmartPLS4.0

Pada gambar 2.2, terdapat indikator berwarna merah dan hijau pada kolom keenam. Konstruk *Satisfaction* memberikan dampak besar terhadap *Usability* dengan nilai F^2 sebesar 0,932. Sementara itu, konstruk *Learnability* (0,032), *Memorability* (0,036) dan *Efficiency* (0,047) hanya memberikan pengaruh kecil. Adapun konstruk *Errors* (0,013) tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena nilai F^2 yang dihasilkan berada di bawah 0,02.

f. Uji Hipotesis

Uji statistik merupakan tahap akhir dalam penelitian ini, bertujuan untuk melihat pengaruh langsung dari konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Dalam pendekatan PLS-SEM, pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis *path coefficients*, dengan metode uji dua arah (*two-tailed test*). Sebuah konstruk dinyatakan signifikan dan diterima apabila nilai p-value kurang dari 0,05 atau 5% [13]. Berikut adalah hasil pengujianya:

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values						
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	
Efficiency(X1) -> Usability(Y)	0.128	0.136	0.081	1.585	0.113	
Errors(X4) -> Usability(Y)	-0.044	-0.026	0.058	0.763	0.446	
Learnability(X2) -> Usability(Y)	0.105	0.099	0.079	1.330	0.183	
Memorability(X3) -> Usability(Y)	0.119	0.125	0.100	1.189	0.234	
Satisfaction(X5) -> Usability(Y)	0.852	0.645	0.096	6.782	0.000	

Gambar 2.4. Hasil uji hipotesis menggunakan SmartPLS4.0

Berikut adalah uraian dari hasil pengujian pada gambar 2.4:

- Hipotesis pertama: Pengaruh *Efficiency* (X1) terhadap *Usability* (Y) menunjukkan nilai p-value sebesar 0,113. Karena p-value > 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan dari konstruk *Efficiency* (X1) terhadap *Usability*.
- Hipotesis kedua: Pengaruh *Errors* (X4) terhadap *Usability* (Y) memiliki nilai p-value sebesar 0,446. Karena p-value > 0,05, yang berarti konstruk *Errors* (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.
- Hipotesis ketiga: Pengaruh *Learnability* (X2) terhadap *Usability* (Y) menghasilkan p-value sebesar 0,183. Karena p-value > 0,05, sehingga konstruk *Learnability* (X2) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *Usability*.
- Hipotesis keempat: Pengaruh *Memorability* (X5) terhadap *Usability*

(Y) menunjukkan p-value sebesar 0,234. Karena p-value > 0,05, yang berarti konstruk *Memorability* (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Usability*.

- v. Hipotesis kelima: Pengaruh *Satisfaction* (X3) terhadap *Usability* (Y) menghasilkan p-value sebesar 0,000. Karena p-value < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk *Satisfaction* (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Usability*.

Dari lima hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kelima yang terbukti memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna (*Satisfaction*) berperan penting dan berpengaruh secara signifikan terhadap *Usability* aplikasi Grab. Sementara itu, konstruk lainnya tidak memberikan pengaruh signifikan dalam model penelitian ini.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel. Model yang digunakan juga tidak mengalami permasalahan multikolinearitas yang serius. Sebanyak 85,8% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen, di mana konstruk *Satisfaction* memberikan kontribusi terbesar, sementara konstruk lainnya menunjukkan pengaruh yang relatif kecil. Secara keseluruhan, kepuasan pengguna (*Satisfaction*) terbukti menjadi satu-satunya faktor yang secara signifikan memengaruhi persepsi *Usability* pada aplikasi Grab, sebagaimana telah dibuktikan dalam pengujian hipotesis sebelumnya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan persepsi *Usability* sebaiknya difokuskan pada pengembangan aspek-aspek yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Hal tersebut meliputi kemudahan dalam tampilan antarmuka, kenyamanan saat menggunakan aplikasi, serta kesesuaian fitur yang disediakan dengan kebutuhan pengguna.

VI. Daftar pustaka

- [1] Trianah, M., Saputra, D. W., & Irnaningsih, S. (2024). Pengaruh Sejarah Perkembangan Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara di Indonesia serta Dampaknya terhadap Masyarakat. SEMNASFIP
- [2] Napitupulu, A., & Hidayati, R. (2024, December). Evaluasi Tingkat Kepuasan Pengguna dan Usability Aplikasi Grab Menggunakan Metode Pengujian Usability dan System Usability Scale. In Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) (Vol. 8, pp. 4721-4729).
- [3] Wulandari, C., Elmayati, E., & Citra, Y. (2020). Analisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi grab kota Lubuklinggau menggunakan Framework Pieces. *Jurnal Teknologi Informasi Mura*, 12(2), 118-130.
- [4] Nurmala, L., Yusuf, A. S., & Sulaeman, E. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap tingkat kepuasan pelanggan pengguna jasa pelayanan driver Grab. *Journal on Education*, 5(2), 1950-1957.
- [5] Nurvitasari, E., & Dwijayanti, R. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Grab Nurmala, L., Yusuf, A. S., & Sulaeman, E. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga terhadap tingkat kepuasan pelanggan pengguna jasa pelayanan driver Grab. *Journal on Education*, 5(2), 1950-1957. (Studi Pada Pengguna Aplikasi Grab Fitur Grabfood). *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 10(1), 1472-1481.
- [6] Suleman, E., Katili, M. R., & Zakaria, A. (2025). EVALUASI KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI GRAB MENGGUNAKAN MODEL EUCS DI PROVINSI GORONTALO. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 5(1), 1-15.
- [7] Khaerunisa, A. A. Pengukuran Usability Pada Aplikasi CamScanner Terhadap Keinginan User Menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

-
- [8] Parhusip, A. A. (2022). Analisis Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pengaruhnya Terhadap Keputusan'Menggunakan Jasa Layanan Online (Grab) Di Wilayah Kota Medan. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 3(2), 107-118.
- [9] Risandra, A. P., Nurdin, A., & Said, Y. M. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online Grab di Kota Jambi. *Jurnal Talenta Sipil*, 6(1), 1-8.
- [10] Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- [11] Idota, P. J., Wijoyo, S. H., & Mursityo, Y. T. (2023). Evaluasi Aspek Usability pada Situs MyAlkes menggunakan Metode Usability Testing dan System Usability Scale. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 7(6), 2815-2824.
- [12] Mehmetoglu, M., & Venturini, S. (2021). *Structural equation modelling with partial least squares using Stata and R*. Chapman and Hall/CRC.
- [13] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.)*. Sage.
- [14] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer.